

JADID ADABIYOTINI O‘QITISHDA TEATR SAN’ATINING TA’LIMIIY-TARBIYAVIY AHAMIYATI

Oymatova Nilufar Mirjamolovna

Profi universiteti v.b.dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720941>

Annotatsiya. Ushbu maqola jadid adabiyotini o‘qitishda teatr san’atining ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyati haqida so‘z boradi. Talabalarga jadid adabiyotini teatr san’ati orqali samarali yetkazish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, teatr san’ati talaba-yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatini o‘stirishda va ularda milliy madaniyat hamda ma’rifatga munosabatini belgilashda muhim o‘rin tutishi ta’kidlangan. Teatr talabalarning nutq madaniyatini yuksaltirish, jamoada ishlash ko‘nikmalarini mustahkamlash, axloqiy va estetik tarbiya berishda samarali vosita ekanligi aniqlangan. Binobarin, jadid adabiyotini o‘qitishda teatr san’atidan nafaqat bilim berish vositasi sifatida, balki ma’rifat va ma’naviyatni boyitish vositasi sifatida ham unumli foydalanilayotganligi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Jadid adabiyoti, teatr san’ati, tarbiyaviy ahamiyat, rivojlantiruvchi ahamiyat, ijodiy tafakkur, madaniyat, ma’rifat, nutq madaniyati, jamoaviylik, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается образовательное и воспитательное значение театрального искусства в преподавании джадидской литературы. Проанализированы методы эффективной передачи джадидской литературы студентам посредством театрального искусства. Также подчеркивается, что театральное искусство играет важную роль в развитии творческого мышления студенческой молодежи и формировании их отношения к национальной культуре и просвещению. Установлено, что театр является эффективным средством повышения культуры речи студентов, укрепления навыков работы в коллективе, нравственного и эстетического воспитания. Следовательно, показано, что в преподавании джадидской литературы театральное искусство эффективно используется не только как средство передачи знаний, но и как инструмент обогащения просвещения и духовности.

Ключевые слова: Джадидская литература, театральное искусство, воспитательное значение, развивающее значение, творческое мышление, культура, просвещение, культура речи, коллективизм, нравственное воспитание, эстетическое воспитание, педагогические технологии.

Abstract. This article discusses the educational and pedagogical significance of theatrical art in teaching Jadid literature. Methods of effectively conveying Jadid literature to students through theatrical art are analyzed. It is also emphasized that theatrical art plays an important role in developing students' creative thinking abilities and shaping their attitudes towards national culture and enlightenment. Theater has been found to be an effective means of enhancing students' speech culture, strengthening their teamwork skills, and providing moral and aesthetic education. Consequently, it is demonstrated that in teaching Jadid literature, theatrical art is being productively utilized not only as a means of imparting knowledge but also as a tool for enriching enlightenment and spirituality.

Keywords: Jadid literature, theatrical art, educational significance, developmental importance, creative thinking, culture, enlightenment, speech culture, teamwork, moral education, aesthetic education, pedagogical technologies.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni tubdan rivojlantirish, yangi O‘zbekistonning yangi tarixini barpo etish, moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash hamda keng targ‘ib qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, yurtimizning jahon madaniy makoniga faol integratsiyalashuvini ta‘minlash, madaniyat va san‘at sohasini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar samarali tarzda amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 26.05.2020 yildagi PF-6000-sonli “Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini yanada oshirish chora-tadbirlari”¹ to‘g‘risidagi Farmoni Madaniyat va san‘at sohasi vakillari tomonidan qizg‘in kutib olindi. Bu farmon nafaqat madaniyat va san‘at sohasida, balki so‘z san‘atiga asoslangan adabiyot ta‘limi doirasida ham ijobiy o‘zgarishlarning amalga oshirilishiga muhim zamin bo‘ldi. Ushbu Farmon mazmuni o‘laroq, “yosh avlod ongida milliy tarbiyani singdirish, bevosita milliy tilimiz, milliy tariximizning o‘lmas siymolari bo‘lgan buyuk ma‘rifatparvarlarning ijodiy merosini atroflicha o‘rganish yangi davr kishisining har tomonlama kamol topishida bosh mezon”² sifatida, barcha oliy ta‘lim muassasalarida, asosan ijtimoiy fanlar kesimida, jadid ma‘rifatparvarlarning ilmiy-pedagogik, badiiy, publitsistik qarashlari jamlangan ijodiy merosini atroflicha o‘rganish borasida o‘quv-uslubiy rejalar yo‘lga qo‘yilmoqda.

Jadidchilik davri adabiyoti, jamiyatning muhim bo‘g‘ini – yoshlarni vatanparvarlik, ma‘rifatparvarlik, ozodlik va milliy o‘zlik ruhida tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu adabiyotni o‘qitishda teatr san‘atidan foydalanish esa bu jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Teatr – harakat, obraz va his-tuyg‘ular orqali adabiy g‘oyalarni talabalarning qalbiga chuqurroq singdirishga xizmat qiladi.

Ma‘lum davr ijtimoiy hayoti silsilasida hukm surayotgan qarashlar: mafkuraviy ong hamda muayyan axloqiy-huquqiy me‘yorlar insonlarga san‘atning boshqa turlaridan farqli o‘laroq, sahnaviy asarlar talqinida yetkazilishi nisbatan faol madaniy hodisa sanaladi. Binobarin, teatr sahnasida namoyish etilajak asarlar muayyan davr ijtimoiy manzarasining moddiy in‘ikosi sifatida, tomoshabinga tatimliliigi, ta‘sirchanligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o‘z navbatida, bugunning dolzarb muammolari, real hayotda tipiklik kasb etuvchi ijtimoiy manzaralarni tomoshabin ko‘z o‘ngida gavdalantirib, jamiyat a‘zolarini oylantiradigan og‘riqli savollarga to‘laqonli javob topib bera oladigan badiiy-ijroviy pishiq, g‘oyaviy jihatdan mustahkam sahna asarlarini taqdim etishni talab qiladi.

Oliy ta‘limda jadid adabiyoti janrlar mundarijasida hech istisnosiz, dramatik asarlar miqyosi katta ko‘lam kasb etishini kuzatish mumkin. Shu sababli, talabalarga jadid adabiyotini o‘qitishda teatr san‘atining jadid g‘oyalarining bevosita targ‘ibotchisi sifatida e‘tirof etish barobarida, jadid dramalarining ijtimoiy, g‘oyaviy-tarbiyaviy jihatlariga mufassal to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiqdir. Chunki, kuzatishlarimizdan ko‘rinadiki, teatr – jadidlar uchun ommaga murojaat qilishning samarali vositasi bo‘lgan. Bu davrda jadid ijorkorlar tomonidan yozilgan sahna asarlari mavjud davr kishilari ongida diniy-ma‘rifiy, ijtimoiy tenglik, ilm-fan va

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “ Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. Toshkent sh., 2020-yil 26-may, PF-6000-son

² O‘sha joyda.

madaniyatga intilish kabi g‘oyalarni sahna orqali singdirishga xizmat qildirilgan. Binobarin, jadid adabiyotini o‘qitishda teatr san‘atini talabalar ongiga singdirish adabiy ta‘limning barcha san‘at turlari bilan bog‘liqligi, shuningdek, sohalararo aloqalar tamoyilidan kelib chiqilgan holda amalga oshirilishi zarur. Zero, har qanday adabiy ta‘lim muayyan mavzu maqsadidan kelib chiqilgan holda, san‘atning u yoki bu turi bilan bog‘liqlikda amalga oshirilgandagina maqsadga to‘laqonli erishish ta‘minlanadi. Talabalar oliy ta‘lim jarayonida jadid adiblarining murakkab ijtimoiy sharoitdagi kurashini sahna orqali chuqurroq his qiladilar. Jadid adabiyotini o‘rganish jarayonida jadid dramalarini to‘laqonli o‘zlashtirish, mazkur asarlarning sahnaviy talqinlari saqlangan arxiv mahsulotlarini dars davomida talabalar e‘tiboriga havola etish, mavjud asarlarning davriy ahamiyati hamda bugungi real ijtimoiy hayotda qay darajada muhimlik jihatlari xususida bilimlar silsilasini boyitishga bugunning dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmog‘i kerak.

Jadidchilik adabiyotidagi dramatik asarlar – u xoh fojiviy, xoh kulgi janriga mansub bo‘lsin – talabada muayyan asarning qay maqsad hamda g‘oyaga yo‘naltirilgani, ijro mahoratining o‘ziga xoslik jihatlari asoslay bilish ko‘nikmalarini shakllantirish adabiyot ta‘limining asosiy mazmunini belgilashi ehtimoldan xoli emas. Jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Padarkush” dramasi orqali jaholat, adolatsizlik va xurofot tanqid qilinganligi tushuntirilgan ekan, sahnaviy ijro orqali talabalar jadid adabiyotining mohiyatini jonli, obrazli tasavvur qiladi hamda mavjud tasavvur ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ta‘lim oluvchilarga yetarli darajada “yuqtirilishi” osonlashadi. Chunki o‘quvchilar dars davomida faqat matnigina emas, balki sahnaviy harakat va his-tuyg‘ularni ko‘rish orqali dramatik chuqurroq tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Bugungi talaba – yaqin kelajakda maorifning yetuk xodimi, ertangi ta‘limning ishonchli egasi bo‘lib yetishishi uchun, ularda sahna asarlarini yetarli darajada tushuntira bilish mahorati hosil qilingandagina adabiy ta‘limdan ko‘zlangan maqsadga erishish mumkinligini unutmaslik zarur. Zotan, jadid adabiyoti namunalarini o‘qitishda, o‘tilajak mavzuni o‘quvchilarga sahnaviy ijro yordamida tushuntirish nafaqat ularning yanada yorqinroq tasavvuriga yordam beradi, balki ta‘limiy maqsad bilan birga, tarbiyaviy ahamiyat uyg‘unligi ta‘lim oluvchilarga eng birlamchi ma‘naviy xislatlar: vatanparvarlik, milliy g‘urur, adolatparvarlik kabi qadriyatlar teatr talqini orqali kuchli ta‘sir bilan singdiriladi. Qolaversa, bo‘lg‘usi adabiyot muallimlari – talabalarning ijodkorlik va tahlil ko‘nikmalarini rivojlantirish ularning sahna asarlarini tahlil qilish, rollarga kirish, dramatik sahnalarni ijro etish orqali adabiy-estetik tafakkurini rivojlanishiga (ayniqsa, hayot haqiqatini satirik kulgiga asoslangan sanha asarlari yordamida yoritilsa) keng yo‘l ochadi.

Bir narsani hamisha yodda saqlashimiz muhim: har qanday ijtimoiy davrda so‘z san‘ati bo‘lmish adabiy namunalar jamiyatning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasiga xizmat qilishga yo‘naltirilib, keng miqyosda targ‘ibot vositasida maydonga chiqadi.³

Shu jihatdan, adabiy ta‘limda teatr san‘ati namunalarining qo‘llanilishi “buyuk ibratxona”ga mansub jonli hayot manzarasi talaba yoki o‘quvchi ko‘z o‘ngida asar mohiyatini teran anglashga yordam beradi. Aytish mumkinki, oliy ta‘limda jadid adabiyotini o‘qitishda teatr san‘atidan foydalanish – bu oddiy uslubiy yangilik emas, balki talabalarni milliy merosga hurmat ruhida tarbiyalash ularning tarixiy ongni shakllantirish, shuningdek, ijodiy fikrlash va empatiya ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonidir.

Jadid adabiyoti, yuqorida aytib o‘tilganidek, milliy o‘zlik va erkin tafakkurning adabiy ifodasi bo‘lib, uni o‘qitishda teatr san‘atidan foydalanish zamonaviy pedagogik yondashuvlar

³ Rahimova Ch.H. Kulgi zamiridagi haqiqat. // “Teatr” jurnali, 2021, 2-son.

orasida o‘ziga xos o‘ringa ega. Teatr san‘ati orqali talaba nafaqat adabiy matnni o‘rganadi, balki obrazli fikrlash, badiiy-estetik did, tarixiy ong, vatanparvarlik ruhida shakllanadi. Shuning uchun ham oliy ta‘lim tizimida jadid adabiyotini teatr orqali o‘rgatish an‘anaviy yondashuvlardan farqli o‘laroq, ta‘sirchan, samarali va zamonaviy metodlardan biri hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari imkoniyatlari kengayib borayotgan bugungi sharoitda oliy ta‘lim muassasalarida jadid adabiyoti namunalarini o‘rganish jarayonida quyidagi metodlarni qo‘llash dars mashg‘ulotlari sifatini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi:

1. *Dars mashg‘ulotlari davomida mini-sahna ko‘rinishlari*: Behbudiyning “Padarkush”, Nusratilla Qudratillaning “To‘y”, Abdurauf Fitratning “Abulfayzxon”, “Hindistonda bir firangi bilan buxorolik bir mudarrisning munozaralari”, Abdulla Qodiriyning “Baxtsiz kuyov”, Abdulla Badriyning “Juvonmarg”, “Ahmoq”, Hoji Mu‘inning “Ko‘knori”, Hamzaning “Zaharli hayot yoxud Ish qurbonlari”, Abdulla Avloniyning “Advokatlik osonmi?”, “Pinak”, Cho‘lponning “Yorqinoy” kabi dramatik asarlari asosida qisqa sahnalarni talabalarning o‘zlari ijro etishlarini tashkil qilish.

2. *Roleplay (rolli o‘yinlar)*: jadid dramalari asosida tarixiy shaxslar obrazida fikr yuritish. Bunda A. Fitrat “Abulfayzxon” dramasi talabalar ijro etgan rollar bilan professional san‘atkorlar ijrosidagi eng so‘nggi sahnaviy ijro talqinlari asosida qiyosiy tahlil, shuningdek, bahs-munozaralar orqali ijodiy tafakkurni kuchaytirish mumkin.

3. *Sahna tahlili*: Sahnada ko‘rilgan harakat, har bir obraz, sahna dekoratsiyasi orqali g‘oya va mazmuni tahlil qilish.

4. *Badiiy ifoda mashg‘ulotlari*: Jadid asarlaridan parcha o‘qish, nutq madaniyati va ifoda usullarini o‘rgatish maqsadidagi ifodali o‘qish darslari tashkil qilish.

Tavsiya etilayotgan ushbu metodlar talabalarning kasbiy-ijodiy tafakkurini uyg‘otgan holda, ularning dramatik asarlarni tomosha qilish yoki sahnalashtirish orqali talabalar badiiy obrazlarni jonli his qiladi, ularning ichki dunyosiga kirib boradi, teatr ijrosi orqali talaba nafaqat voqeani tushunadi, balki badiiy-estetik mezonlar bilan fikr yuritishga, tahlil qilishga o‘rganadi. Qolaversa, mazkur metodik tavsiyalar talabalar ongida milliy g‘urur va tarixiy xotirani uyg‘otadi. Jadid dramalari orqali tarixiy adolat, milliy o‘zlik, ozodlik uchun kurash g‘oyalari sahna orqali yoritilib, yosh avlodga tarixiy ong shakllanadi. Eng asosiysi, dars mashg‘ulotlariga bunday yondashuvlar talabalardagi ijodkorlik va ijtimoiy faollikni rivojlantiradi: talabaning sahnaviy ijroda ishtirok etishlari ularning mustaqil fikrlash, o‘z fikrini erkin ifoda qilish, jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, jadid adabiyotini o‘qitishda teatr san‘atining o‘rganilishi juda katta ta‘limiy-tarbiyaviy ahamiyati kasb etadi. Oliy ta‘lim tizimida shakllantirilgan yangi pedagogik ong, adabiy ta‘limning novator metodlari bugungi talabalarimiz tomonidan, mamlakatimizning minglab umumiy o‘rta ta‘lim maskanlarida qo‘llanib, yangi davr yoshlari ongida milliy g‘urur, ma‘rifatga intilish, millat qadrini ko‘tarish va ulug‘lash, azaliy milliy an‘analar va qadriyatlarini ulug‘lash, mamlakat kelajagiga daxldorlik, vatanparvarlik xislatlarini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fikrlarimizni buyuk jadid ijodkor Mahmudxo‘ja Behbudiyning so‘zlari bilan tugallashni lozim topdik: “Teyotr oyinadurki, umumiy hollarni anda mujassam va namoyon suratda ko‘zliklar ko‘rub kar-quloqsizlar eshitib, asarlanur... Teyotr va‘z va tanbih egguvchi hamda zararlik odat, urf va taomilni, qabih va zararini ayonan ko‘rsatguvchidir. Hech kimni rioya

qilmasdan to‘g‘ri so‘ylaguvchi va ochiq haqiqatni bildurguvchidir... Ayni zamonda, yana tamoshogoh va yoinki ko‘ngul ochguvchi milliy va adabiy jam‘iyatlarni boisidir.”⁴

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “ Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. Toshkent sh., 2020-yil 26-may, PF-6000-son
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, O‘zbekiston, 2016.
3. Behbudiy M. Teyotr nadur? «Oyna» jurnali, 1914 yil, 29-son.
4. Rahimova Ch.H. Kulgi zamiridagi haqiqat. // “Teatr” jurnali, 2021, 2-son.

⁴ Behbudiy M. Teyotr nadur? «Oyna» jurnali, 1914 yil, 29-son, 550-553 betlar.